

RELACION ANDALUZA

TITULADA,

LOS LUNARES E MI NIÑA.

Vivan las mosas é gracia!
 de sandunga y caliá...!
 Vivan los cuerpos gachones
 que se dejan camelá,
 y viva la España entera,
 la plaza é Gibraltá,
 Valencia y sus torreones,
 con su ma y embaicaciones
 viva Cai, Jeré y Cevilla:

que la plaza de Melilla:
 cerá ma faci ganá,
 que naide logre tentá
 los lunares é mi niña.

Jay! me jundo, ná! no es cosa!
 lo que igo es la verdál
 mas verdá que er claro só!
 No te almirez Joselillo,

jable con tanta pacion;
que quiero mucho á mi jembra,
y la zangre se me eló,
cuando supe que en Triana
el currito é la Mariana
por novia le quiso ablá;
¡vaya un lanse, amigo pepe!
¿habrase visto un peá...
como ese esaborio..?
lo busqué y á bofetas,
le puse aquellos jocicos
como zombrero é tres picos,
en medio del arenal.
Me dijo lo perdonase.
Teniendole compacion,
y le dije: Zo pendon
zo bacin esportillao
algo caro te ha costao
y zumiré tus costillas
si á mirá zolo te atrebes,
los lunares é mi niña.

Camará, yo estoy chalao
po esa mugé, esa sirena,
su amó me tiene encantao,
y estoy preso y amarrao
como un perro á su caena!
Los pelitos que le salen
de zus lunares zalaos,
me tiene mù guiyabao;
y entre suspiros y penas
bendigo el só de su cara..!
Poi que la muge que adoro,
comparito é mi sentrañas,
es de verda una morena,

de rumbo y de campaniyas,
por eso la quiero tanto...!
no pué haber otra en Siviya,
ella sola se las guilla
donde yo le doy el zanto;
su pare no me pue vé...
á su mare causó espanto...
y aunque conoce el belen,
se achanta por un dibe,
jase la paya y tontilla,
achantaita en su cilla:
no le falta el jañipeo;
y para mi es un recreo
los lunares é mi niña.

Oiga osté D. Badulaque,
parezoste á D. Fermín
con cazaca y corbatin,
y de jaubre mareao,
si le pego en el costao
un tronio é repente...
Vasté á bregá con la muerte;
como lo digo lo jago,
ni temo ni debo á naide,
too le tiro po la esparda,
no tengo cosa que barga,
ni aun el grano de una piña;
y aunque mi paire me riña
y me diñe una mojá,
ciempre quiero camelá
los lunares é mi niña.

Zalorio viva la pena,
vivan las jembras con rumbo
á naide temo en el mundo:

á vista de un cuerpo güeno,
soy mozo de rumbo y trueno;
sin mieo y sin cozquillas,
y aunque me vea en Melilla
y luego me paze al moro,
han de mirá con decoro
los lunares é mi niña,

Quando le diño un chupendó
en medio de aque luná,
se me quea el paladá
maz durcecito que armiba
su carita la retira:
ce limpia con un pañuelo;
viva zu gracia y zalero
zu canelita y zu clavo;
ciempre está quiere á mi lao
aunque cienta que le riña;
viva Jesú que ha criao
los lunares é mi niña.

Con su garvo y meneito,
y las cosas que me jace
el cuerpo ce me dezace,
y me jago un turroneito,
hay que cuarpo mas bonito,
es una pella de có,
zu carita é una fló,
zus lábios é filigrana,
porque mi jembra jitana
ya lo he dicho es de mistó,
y sobre toó muy monilla
y adema zalamerilla,
que é lo que má me henamora,
y viva quien ziempre adora

los lunares é mi niña.

Mirote zó tío po el cuello
me dicen que osté es pinchito,
zi me quito un zapatito,
jarmao con sus tachuelas
á osté le mando las muélas,
á lo alto é un tejaito:
del barrio zoy el magito,
nenguno se me escurece,
á toos le casco las nueces
y naide dice aqui estoy:
por donde quiera que voy
naide ami me sigue el paso
dejo el mundo á campo razo
si alguno ce estremeciera:
bien puede guarda cualquiera,
que en chanza que yo lo diga,
le pateo bien las migas;
como uba en jaraí
yo tan solo he de deci
los lunares é mi niña.

Ya é toicos me despido,
que marchó con mi currilla,
paseo toa Cevilla
y á mi naide ce me opono,
piztolaz é dos cañone
mi trabuco narangero,
quien jabre le pego un trueno,
que jecho á la eterniá,
tengo una jembra apaña,
y naide me la camela
ciempre alegre y nunca pena
y naide me contradiga.

Lo tengo por cosa fija
y bien lo pueo afirmá
que naide llega á tocá
los lunares é mi niña.

¡Jesú! si cuarquie atrevio
hiciera la emostrasion,

de yegá á sus lunares,
de siguro entre mis uñas
le estrujaba el corazon!
Poique lo que mas camelo
y lo que mas me pesquiba,
son los bonitos lunares,
los lunares de mi niña!

CANCION

DE LA GITANILLA.

Venga la parma é la mano,
salerosá, y viva er mundo!
juí! prontito! que me jundo!
vamos, suértame un calé,

Y verás con qué sandunga
digo la güena ventura,
no seas uraña, criatura,
niña, déjate queré.

Cabayeros, aquí estoy;
qué! no habrá alguna cosiya!
ayá voy!
aquí está la gitaniya!

No hay un cachito é bayeta
manque esté mu serviito...
anda que está muertesito
de frio mi *churumbé*.

Malos menges te tagelen!
no quieres esaboria?
anda vete.... mala vial!
si tienes cara é pasté.

Como que una próbe soy
no atiendes, mala poliya...
ya me voy!
quien yama á la gitaniya!

Quite osté patas é catre,
que tiene oste esos sacais
mas turbios que el agua é *Cais*...
y que pescueso san Juan!

Jecha pinreles!..., canela!
y que vien bailará er vito!
er demonio er señorilo
paese un esperabán.

Me jayo en ayunas hoy
no hay mendrugitos chiquiya
aquí estoy!
no hay pan pa la gitaniya!

Dame unas chanchiyas viejas,
asin te veas en er sielo;
venga una limosna, agüelo
juí! que viejo mas ruin!

Premita Jesú der paño,
endino, dientes postisos,
que te vea con estos elisos
en las bragas der *buchi*.

Has jugao el rulé al rentoy!
qué demonio é pantorriyas!
aquí estoy!
señores, la gitaniya!

CARMONA: = 1857.

Imprenta de D. José M. Moreno, Calle Juan de la Cabra, núm. 4.